

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613186>

УДК 371.13

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА К УРОКУ ЛИТЕРАТУРЫ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ «АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
С.А. ЕСЕНИНА «ПОЁТ ЗИМА – АУКАЕТ...»**

А.В. Калькова,

учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Усть-Абаканская СОШ»

Анотация: В статье представлен целостный анализ произведения С.А. Есенина «Поет зима – аукает...». Большое место в работе занимает рассмотрение содержательно – художественного своеобразия стихотворения. В статье дается характеристика изобразительным средствам, используемым автором. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как милосердие и сострадание, помощь и забота о животных. В работе раскрывается биография и творчество великого русского поэта Сергея Есенина. Показывается своеобразие поэзии С. Есенина. В статье на основе анализа произведения показаны актуальные проблемы человечества. Устанавливаются критерии для развития у учащихся поэтического вкуса, образного мышления и умение связно рассказывать о своих впечатлениях.

Ключевые слова: поэт, С. Есенин, стихотворение, зима, воробышки, пейзажная лирика, эпитет, метафора, строфа, весна

**METHODOLOGICAL DEVELOPMENT FOR A LITERATURE LESSON
IN A SECONDARY SCHOOL "ANALYSIS OF S.A. YESENIN'S POEM
"WINTER SINGS – AUKAYET ..."**

A.V. Kalkova,

teacher of Russian language and literature,
MBOU "Ust-Abakan SOSH"

Annotation: The article presents a holistic analysis of the work of S.A. Yesenin "Winter sings – auket ...". A large place in the work is occupied by the consideration of the content and artistic originality of the poem. The article describes the visual means used by the author. The research is conducted through

consideration of such problems as mercy and compassion, help and care for animals. The work reveals the biography and work of the great Russian poet Sergei Yesenin. The originality of S. Yesenin's poetry is shown. The article shows the actual problems of humanity based on the analysis of the work. Criteria are established for the development of students' poetic taste, imaginative thinking and the ability to talk coherently about their impressions.

Keywords: poet, S. Yesenin, poem, winter, sparrows, landscape lyrics, epithet, metaphor, stanza, spring

«АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ С.А. ЕСЕНИНА «ПОЁТ ЗИМА – АУКАЕТ...»

Цель урока:

Проанализировать произведение С.А.Есенина «Поэт зима – аукает...»

Задачи:

1. Учить, вслушиваясь в поэзию слова, определять чувства и настроение автора, сочувствовать и сопереживать ему.

2. Применять умение определять тему и основную мысль произведения.

3. Продолжить работу над образными средствами языка: эпитетами, метафорами, сравнением, олицетворением.

4. Развивать поэтический вкус, образное мышление и умение связно рассказывать о своих впечатлениях.

5. Развивать навык выразительного чтения.

6. Воспитывать любовь к природе, прививать эстетический вкус и любовь к поэзии.

Тип урока: Изучение нового материала.

Оборудование: портрет С.А. Есенина, учебник, тетрадь, презентация, видеоролик.

Ход урока.

1. Орг. момент.

Прозвенел уже звонок,

Начинается урок.

Встаньте, дети, не ленитесь,

Все мне дружно улыбнитесь.

Здравствуйте, ребята, сели

И на доску посмотрели.

2. Актуализация знаний.

Знаком ли вам этот молодой человек?

Где родился поэт?
Когда начал писать стихи?
О чем писал С.Есенин? [8]

Детство и юность Сергей Есенин провёл среди красот русских полей и лесов. Есенин, будучи впечатлительным, не мог остаться равнодушным к этой красоте.

Любуясь картинами родной природы, он стремился передать своё восхищение красотой русской природы в своих стихах. Его так и называют – певцом русской природы [1].

1. Сообщение темы урока и цели урока.

Вспомните про домашнее задание к сегодняшнему уроку и определите тему урока.

Сегодня на уроке мы будем изучать творчество русского поэта С. Есенина, познакомимся с его стихотворением «Поэт зима-аукает...»

Запишем тему урока в тетрадь.

Цель нашего урока?

(учиться анализировать стихотворение, выразительно читать, отвечать на вопросы, и высказывать свое мнение, повторить изобр. ср-ва).

2. Проверка Д.З.

Выразительное чтение стихотворения [1-5].

3. Первичная проверка понимания нового материала.

Понравилось ли вам стихотворение?

Какие рисунки вы бы нарисовали к этому стихотворению?

Как в изобр. искусстве называется изображение природы? (пейзаж)

А в литературе это – *пейзажная лирика*. (термин записать) [4].

6. Анализ произведения.

а) Работа над первой строфой: читаем, отвечаем на вопросы, анализируем текст.

«Мохнатый лес» – это какой лес? На ветках иголочки, снег.

Как вы понимаете выражение «поет зима-аукает»? Зимой метели, вьюги.

С кем сравнивает автор зиму? С человеком.

Какие слова доказывают такое сравнение? Поет, аукает, баюкает.

Как вы понимаете выражение «лес баюкает»? Качает как маленького ребенка, чтобы он заснул.

Такой поэтический прием, когда предметы неживой природы изображаются, как живые существа называется олицетворением [1].

– Как вы понимаете выражение «стозвоном сосняка»?

Сосен в лесу много, они замерзли и их веточки звенят как стекло.

– Как понимаете выражение «с тоской глубокою плывут облака»?

(Тихо, медленно)

– Что значит «седые облака»? (Белые).

Такой оборот речи, когда слова и выражения употребляются в переносном значении, называется метафора [1].

б) Работа над второй строфой: читаем анализируем, отвечаем на вопросы.

– Найдите строчки, в которых описывается метель. С чем она сравнивается. Почему?

С шелковым ковром. Ветер поднимает снег в воздух, как тонкий шелк.

– Как называется такой приём в литературе, где слова употребляются не в прямом, а в переносном значении? (*метафора*) [1].

– Найдите строчки, в которых говорится о воробушках. Как автор характеризует воробьев? Игривые, сиротливые.

– Как вы понимаете слово «игривые». Воробьи не сидят на месте, прыгают, как будто играют.

– Как называется образное прилагательное с оценкой автора? (эпитет) [1].

– Найдите во второй строфе – прием сравнение [1].

– Почему воробышков сравнивают с «детками сиротливыми»? Им холодно, они дрожат. Детям, у которых нет родителей, тоже не хватает тепла.

– Почему воробьи прижались именно у окна? Они греются, потому что из дома идет тепло, они еще надеются, что человек их накормит, ведь сытому не так холодно.

Еще раз прослушайте.

Воробушки игривые,

Как детки сиротливые,

Прижались у окна.

– Какой звук ясно слышится? Звук (Р).

– Что напоминает вам звук (Р) Рычание.

Автор использует слова, в которых часто встречается звук (Р), чтобы ярче передать характер метели [6-8].

Порычите грозно, постарайтесь передать голосом свирепость и сварливость метели.

А сейчас представьте себя воробышками. Встаньте [8].

Как вы себя чувствуете в непогоду (метель, вьюга, пурга)? Покажите, как вы замерзли. Что нужно сделать, чтобы согреться?

ФИЗМИНУТКА [8].

Среди белых голубей Скачет шустрый воробей (прыжки на месте).

Воробушек – пташка Серая рубашка (руки на поясе, повороты туловища влево-вправо).

Откликайся, воробей, Вылетай-ка, не робей (машем крылышками).

Ну что, воробушки, согрелись? А теперь садимся на места и работаем дальше.

с) Работа над третьей строфой: читаем, анализируем, отвечаем на вопросы:

- Как автор называет воробышков? Пташки малые.
- Как вы понимаете слово «пташки»? Маленькие птички.
- Как вы понимаете слово «озябли»? Замерзли.
- Как греются птички? Прижимаются друг к другу поплотней.
- Какое чувство вызывают у поэта воробушки? Чувство жалости,

грусти.

Сергей Есенин использовал в стихотворении слова воробушки, детки, пташки, чтобы выразить свое отношение к бедным птичкам – любовь и жалость [6].

- Найдите в этой строфе олицетворение, эпитет [1].

d) Прочитаем четвертую строфу, ответим на вопросы.

- Что им снится? Им снится весна.
- Какой снится воробышкам в студеную зимнюю пору весна?
- «Прекрасная, в улыбках солнца ясная красавица весна».
- Почему воробышкам снится весна? Зимой им холодно, а весной

тепло.

1. Закрепление нового материала. Вывод по анализу произведения.

Запись в тетрадь.

- Какова тема этого стихотворения?

Зима. Природа, красота и суровость зимней поры года [3.]

- Какова главная мысль стихотворения?

Автор показывает прелесть зимы и изменения, которые она приносит природе, ее суровость не могут победить деревья и птицы, все, что им остается – ждать весны. Построена на противопоставлении суровой зимы и долгожданной весны, жизни и смерти [3].

- Чему учит?

Стихотворение учит быть добрым, уметь проявлять сострадание и заботу о тех, кто остался один на один со своим тяжелым положением, кто голодает и лишен теплого угла, где можно согреть свое тело и душу.

Стихотворение учит не бояться зимней непогоды, морозов. Учит уметь ждать, учит терпению. Учит помогать друг другу пережить нелегкие времена. Учит верить в лучшее.

А чтобы было проще пережить зимние деньки, нужно помогать как людям, так и зверям, дарить им заботу и любовь. Только вместе можно пережить непростые погодные условия [3].

- Как мы можем помочь нашим пернатым друзьям? [4].
2. Запись д.з.
3. Оценивание.

Вывод: Таким образом, рассмотрено содержательно-художественное своеобразие стихотворения С. Есенина. Дана характеристика изобразительным средствам, используемым автором. Представлены пути решения таких проблем, как милосердие и сострадание, помощь и забота о животных. Дети повторили биографию великого русского поэта Сергея Есенина. Созданы условия для развития у учащихся поэтического вкуса, образного мышления и умение связно рассказывать о своих впечатлениях.

Список литературы

- [1] Анализ стихотворения «Поёт зима – аукает» Есенина. [Электронный ресурс]. – URL: <https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/esenin/poet-zima-aukaet.html>. (дата обращения: 10.03.2022).
- [2] Свободная энциклопедия Википедия: М., 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org>. (дата обращения: 10.03.2022).
- [3] Краткий анализ стихотворения Есенина «Поёт зима, аукает...» по плану. [Электронный ресурс]. – URL: <https://jiyuu.su/analiz-proizvedenij/poet-zima-aukaet-analiz.html>. (дата обращения: 10.03.2022).
- [4] Климанова Л.Ф. Литературное чтение / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виоградская – М.: Просвещение, 2011. 159 с.
- [5] Кубасова О.В. Выразительное чтение: Пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. / О.В. Кубасова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001.
- [6] Минералова И.Г. Практикум по детской литературе. / И.Г. Минералова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
- [7] Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: АЗЪ, 1995.
- [8] Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 5 класс: методическое пособие / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 344 с. (ФГОС. Инновационная школа).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Analysis of the poem "Winter sings – calls out" Yesenin. [Electronic resource]. – URL: <https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/esenin/poet-zima-aukaet.html>. (date of access: 03/10/2022).

[2] Free Encyclopedia Wikipedia: M., 2017. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org>. (date of access: 03/10/2022).

[3] A brief analysis of Yesenin's poem "Winter sings, calls out ..." according to plan. [Electronic resource]. – URL: <https://jiyuu.su/analiz-proizvedenij/poet-zima-aukaet-analiz.html>. (date of access: 03/10/2022).

[4] Klimanova L.F. Literary reading / L.F. Klimanov, V.G. Goretsky, L.A. Vinogradskaya – M.: Education, 2011. 159 p.

[5] Kubasova O.V. Expressive reading: A guide for students. avg. ped. textbook establishments. / O.V. Kubasov. – M.: Publishing Center "Academy", 2001.

[6] Mineralova I.G. Workshop on children's literature. / I.G. Mineralova. – M.: Humanit. ed. center VLADOS, 2001.

[7] Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions. / S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. – M.: AZ, 1995.

[8] Literature lessons to the textbook by G.S. Merkin "Literature". Grade 5: methodological guide / F.E. Solovyov; ed. G.S. Merkin. – M.: ООО "Russian Word – Textbook", 2013. 344 p. (FGOS. Innovative school).

© А.В. Калькова, 2022

Поступила в редакцию 12.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Калькова А.В. Методическая разработка к уроку литературы в общеобразовательной школе «Анализ стихотворения С.А. Есенина «Поёт зима – аукает...» // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 96-102. URL: <https://ip-journal.ru/>